

Dora Bianka, Pilar Tey y Pilar Juncosa

Miró íntimo: las cartas que revelan sus conflictos amorosos y creativos

El epistolario con su galerista Pierre Loeb muestra la lucha del artista entre la pulsión erótica y la necesidad de orden

Josep Massot

Si a los maestros de primaria que sientan a los niños ante la obra de Miró (1893-1993) se les ocurriera explicarles su pintura sin reducirla a un juego de formas y colores, se jugarían sus puestos de trabajo, porque el artista catalán es uno de los creadores que más lejos llevó la máxima de Picasso: «El arte es peligroso. Si es casto, no es arte». La publicación en Francia, el 7 de abril, de *Loeb-Miró. Correspondances 1926-1936* (Norma), ayudará a entender el malestar íntimo de un pintor de apariencia inocente, y su combate para conciliar la fuerza creativa de una pulsión erótica sin ataduras con su necesidad de orden y equilibrio.

El libro reúne por primera vez íntegras las cartas cruzadas entre el artista y su marchante francés, Pierre Loeb (1895-1950). La novedad es que, a diferencia de la gestión censora de otros legados artísticos, el nieto del artista, Joan Punyet Miró, ha permitido el acceso a fragmentos antes ocultos que descubren el lado íntimo. «Soy consciente —dice— de que la publicación de estas cartas revela parte de la vida privada de cada uno de los corresponsales. Es importante destacar su espontaneidad, ya que escribían sin miedo al juicio de la posteridad».

Las cartas no tienen notas explicativas, pero el lector encontrará en este artículo las claves que las desentrañan. Uno de los enigmas que se resuelve definitivamente es que confirma su relación tormentosa con la pintora polaca Dorota Kucembianka, Dora Bianka, la «Mme K.» y «Mlle B.», de los títulos de dos famosos lienzos de 1924, año en el que su marido, el australiano Charles J. Kelynack, deja de enviar crónicas desde París al *Sporting Globe* de Melbourne.

Bianka se había casado en 1919 en Londres con el militar australiano que había combatido en la Primera Guerra Mundial. En 1922 se la veía con sus cuadernos, sus carboncillos y sus lápices en las bambalinas del Circo Medrano dibujando a los payasos mientras se maquillaban y se colocaban sus narices de risa.

Madame K., 1924 y Mlle B., 1924

En 1923, Miró había escrito a Picasso «En busca de una madame Miró, de un taller y de un marchante. ¡Un asunto complicado!», y en la hoja había dibujado un corazón en llamas y sangrante, atravesado por una flecha. Un año después pintó los cuadros citados y *Le Baiser*. Hasta entonces, en sus cuadros había una tensión latente entre las formas masculinas y

femeninas; en el nuevo, los labios de los dos cuerpos se funden en un signo rojo y de su única cabeza irradiaban llamas jubilosas que estallan festivamente en destellos sucesivos de color.

En 1926, en cambio, Dora Bianka le perseguía enfurecida. El hecho de que le exigiera dinero para pagar a un abogado y un piso, justo en las fechas en que se consumó su divorcio refuerzan la idea de que hubo una promesa de matrimonio o vida en común incumplida. El divorcio está fechado en el simbólico 14 de julio. Cinco días antes, el padre de Miró murió repentinamente y el pintor tuvo que abandonar París a toda prisa y responsabilizarse de la masía familiar y de su madre viuda. «Haga todo lo posible —suplicó a Loeb el 31 de octubre— por sacarme de esta película de episodios cómicos, trágicos y fastidiosos. (...) En España todo el mundo dice que estoy casado (!) y que presentaba a Mme B. como mi esposa (!). Hay que desmentirlo a toda costa. Si en París le hablan de ello, diga que ya no tengo nada que ver con ella.» La ruptura implicó la devolución de las cartas intercambiadas durante la relación, que el artista se aseguró de destruir él mismo.

A los pocos meses de zanjar el affaire Bianka, Miró se comprometía en marzo de 1927 con Pilar Tey, culta, moderna y deportista. Las cartas conocidas documentaban que Miró sufría en esta época «una enfermedad que me ha vuelto loco y neurasténico». El fragmento dado a conocer ahora revela que había contraído una grave enfermedad venérea. No es un dato menor: ese episodio ayuda a entender algunas imágenes de su obra. «Sin duda —escribe a Loeb el 6 de julio de 1927— le sorprenderá mi silencio. Estos días he estado muy apurado tratando de inventar historias (...). Todo el mundo cree que tengo una gran debilidad general que hay que tratar».

En noviembre seguía enfermo. «He tenido que confesarlo todo a mi madre y a mi prometida, y usted sabe lo que eso representa en una familia burguesa. En fin, todo se ha arreglado; naturalmente no me casaré hasta mi regreso de París». Sin embargo, a solo dos semanas de la fecha fijada para la boda, en junio de 1928, Miró rompe con Pilar Tey y huye a Madrid. También huye de su madre: «Aunque, por suerte, no me haya casado, sigo empeñado en crearme una vida

independiente como si lo estuviera, incluso respecto a mi madre», dice a Loeb. Y huye además de sí mismo: «El hecho de no haberme casado hace que esté lejos de ese equilibrio (!) burgués, pero, por suerte, he podido escapar a que mi vida se viera envenenada, lo cual es extremadamente más importante para mí.»

El 2 de agosto parece responder a una carta de reproche por parte de Loeb que no ha trascendido. «Le hablo —dice— como a un hermano. Parece poner en duda mi lealtad al hablar de mi matrimonio. He actuado con una extrema prudencia; debería haber roto hace ya un año, pero quería a toda costa evitar esta catástrofe, ¡hasta que un acontecimiento muy serio, pero muy previsible, me obligó a ello! Tenía una idea muy clara, desde hacía tiempo, de que mi felicidad y la de los demás estaba muy amenazada, pero quería evitar este desenlace hasta el momento en que ya no ha sido posible (...) Me equivoqué al esperar hasta los últimos días, unos días antes de mi boda. Debería haber escuchado los sabios consejos que mi familia me daba desde hacía tiempo, sobre todo mi madre, que es muy clarividente». El «acontecimiento» fue una fuerte discusión con su prometida, que se negaba a vivir en la casa de la madre de Miró.

La búsqueda desesperada de una madame Miró ocultaba el deseo de una vida ordenada. Está harto —confiesa a Loeb— de «vivir en agujeros húmedos donde mis huesos se mojan poco a poco, y en "colonias de artistas" (!)». «Estoy harto de vivir como artista (!). Que me dejen en paz. Necesitaría un pequeño apartamento con una habitación, sobre todo, donde pueda trabajar a mi gusto. El mayor confort posible, nada de bohemia, ¡ya tuve suficiente!»

Mientras su pintura celebraba la liberación del inconsciente, experimentaba en lo personal el desasosiego ante lo incontrolable. Necesitaba orden para dominar sus salvajes demonios interiores. El enamoramiento era, para él, una fuente inspiradora y, al tiempo, un riesgo de desfocalización que no podía permitirse. «Debo pensar en organizar mi vida de soltero, que deseo no ver jamás interrumpida por nuevas aventuras sentimentales. Que me dejen en paz y que me permitan trabajar», escribirá, antes de encontrar la estabilidad definitiva con Pilar Juncosa en 1929, un matrimonio alentado por sus madres respectivas. «Todos los ideales (!) humanos me parecen una grotesca payasada Ridículo querer vivir como artista; uno debe aceptar vivir como hombre, humildemente. (...) Ganar en profundidad humana enfrentando la vida, aceptándola humildemente.»

Miró desplazó sus fantasmas hacia una sublimación máxima, crear es, para él, un acto erótico donde lo masculino y lo femenino dejan de ser identidades estables para convertirse en energías cósmicas complementarias. Construyó un lenguaje para domesticar el caos. Frente al fetichismo de muchos surrealistas—que transformaban a la mujer en musa, objeto o símbolo freudiano del inconsciente masculino—, Miró intentó recuperar algo más primitivo y sagrado. En su iconografía, las figuras femeninas no son simples cuerpos deseados; encarnan potencias ambivalentes:

madre y diosa, amante y monstruo, refugio y caos, una cosmogonía en la que la maldad humana está muy presente.

Hasta cuando se sincera a Loeb para exponer su liderazgo del arte innovador recurre a imágenes eróticas: «Me abro como una granada» o «tengo un fuerte deseo de tener, por así decirlo, relaciones amorosas con mi tierra, acostarme sobre la arena y lamer este hermoso cielo.» Para Miró, la pintura era una operación de supervivencia. Su rechazo a la «pintura-pintura» —esa que consideraba «buena para dar de comer a los cerdos»— nacía de una exigencia ética.

«Si algún día me inclino hacia la mierda, será para extraer de ella diamantes», afirma a Loeb con una convicción mística. Su desprecio por la «bella prudencia» se resume en una metáfora vital: «No se debe hacer pintura con un preservativo inglés. Si uno se contagia de sífilis y muere, pues qué se le va a hacer. Con el preservativo, lo que nos aconseja la bella prudencia, no se hacen hijos, mi querido amigo, y la humanidad sería pronto liquidada, y aquellos que tienen la pretensión de dejar obras para la posteridad, ¡bien jodidos!»

Miró, pesimista y nihilista, no cree en «esta vieja prostituta que es la Señora Inteligencia», sino «en lo único que realmente importa, el ritmo como movimiento secreto del alma, cuyas ondulaciones solo pueden percibir las personas que no carecen de alma». Cree en la extrema humildad que busca la eternidad, no la posteridad, pues «el rebaño de chinches y sapos que corre tras la gloria, la celebridad y los honores es un espectáculo poco reconfortante de ver».